

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

ISHLAB CHIQRARISH JARAYONLARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA MARKETING FAOLIYATI

¹ Ko'chimov Abdujamil Hamraqulovich

² O'ralov Jamshid Voxid o'g'li

³ To'g'izova Malika Soxib qizi

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'quv-uslubiy bo'limi boshlig'i, "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida dotsenti, iqtisodiyot fanlari nomzodi.

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida 5-kurs talabasi

³ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida 1-kurs magistranti.

Annotatsiya: Mazkur maqolada marketing faoliyatining ishlab chiqarish jarayonlarini strategik rivojlantirishdagi o'rnini va ahamiyatini tahlil qilinadi. Raqobatbardosh mahsulot yaratish, bozor talabini o'rganish, samarali reklama va sotuv strategiyalarini ishlab chiqarish orqali korxonalar o'z ishlab chiqarish faoliyatini qanday optimallashtirishi mumkinligi yoritib beriladi. O'zbekiston korxonalarining amaliy tajribalari asosida marketing faoliyatining ishlab chiqarishga ta'siri o'rganiladi hamda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar bildiriladi.

Kalit so'zlar: marketing, strategik rivojlanish, ishlab chiqarish, bozor tahlili, mahsulot raqobatbardoshligi, marketing strategiyasi.

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiyotni liberallashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va raqobat muhitining kuchayib borishi fonida korxonalar faoliyatini strategik rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish va uni bozor talablariga moslashtirishda marketing faoliyati asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Marketing bozordagi ehtiyoj va istaklarni aniqlash, iste'molchilar bilan samarali aloqa o'rnatish, tovar va xizmatlarni to'g'ri yo'naltirish orqali ishlab chiqarish strategiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

Maqolaning maqsadi - marketing faoliyatining ishlab chiqarish jarayonlaridagi strategik rolini aniqlash, uning samarali tashkil etilishi orqali korxonaning raqobatbardoshligini oshirish yo'llarini ko'rsatishdan iborat. Shuningdek, ishlab chiqarish va marketing integratsiyasi orqali raqobat ustunligini ta'minlashga doir ilmiy-nazariy va amaliy jihatlar yoritiladi.

Marketing faoliyatining nazariy asoslari. Marketing - bu ishlab chiqarishdan tortib to iste'molchigacha bo'lgan butun jarayonni o'z ichiga olgan, bozor talabini o'rganishga, mahsulotni joylashtirishga, narx siyosatini belgilashga,

reklama va sotuvni boshqarishga qaratilgan faoliyatdir. Kotler ta'rifiga ko'ra, marketing bu "iste'molchilar ehtiyojini qondirish orqali foyda olish san'ati"dir.

Marketing faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Bozorni o'rganish (marketing tadqiqotlari): Bozordagi hozirgi va istiqboldagi tendensiyalarni, raqobatchilar holatini, iste'molchilar segmentlarini aniqlash;
- Mahsulot strategiyasini ishlab chiqish: Yangi mahsulot ishlab chiqish, mavjud mahsulotlarni takomillashtirish va ular orqali bozorga kirish;
- Narx siyosatini belgilash: Mahsulot yoki xizmat narxini aniqlashda xarajatlar, bozor daromadlilik, raqobat va iste'molchilar qobiliyati hisobga olinadi;
- Tovarni tarqatish kanallarini tanlash: Mahsulotlarni iste'molchiga yetkazishning eng qulay va samarali usullarini belgilash;
- Reklama va ilgari surish strategiyasini ishlab chiqish: Mahsulot haqidagi xabardorlikni oshirish, brend imijini yaratish va sotuv hajmini ko'paytirish maqsadida marketing kommunikatsiyalarini shakllantirish.

Bu funksiyalar ishlab chiqarish strategiyasi bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilsa, samaradorlik yuqori bo'ladi. Masalan, yangi mahsulot ishlab chiqish uchun bozor talabi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lish ishlab chiqarishda isrofgarchilikni oldini oladi.

Strategik rivojlanish va ishlab chiqarish jarayonlari. Strategik rivojlanish bu - korxonaning uzoq muddatli maqsadlarini belgilash va ularga erishish yo'lida resurslarni oqilona taqsimlash jarayonidir. Bu jarayon doirasida ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqish va korxonaga ichki salohiyatini to'liq ishga solish maqsad qilinadi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini strategik rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Ishlab chiqarish quvvatlarining tahlili va optimallashtirish;
- Texnologik yangiliklarning joriy etilishi, avtomatlashtirish va raqamlashtirish;
- Ishchi kuchining malakasini oshirish, doimiy o'qitish va qayta tayyorlash;
- Resurslardan samarali foydalanish, energiya tejamkorlik va chiqindilarni kamaytirish;
- Mahsulot sifatini oshirish orqali iste'molchi ishonchini qozonish.

Marketing strategiyalari bilan uyg'unlashgan holda bu omillar korxonani barqaror rivojlanishga olib keladi.

Marketing faoliyatining ishlab chiqarishdagi strategik roli. Marketing ishlab chiqarish faoliyatining har bir bosqichida muhim rol o'ynaydi. Quyidagilar bunga yaqqol misoldir:

- Bozorni o'rganish: Talab va taklif o'zgarishlarini aniqlash orqali ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi, assortimenti va texnik xususiyatlari aniqlanadi. Masalan, yoshlar segmentiga mo'ljallangan texnologik mahsulotlar dizayn va funktsionallik jihatidan o'ziga xos bo'lishi lozim.

- Mahsulotni joylashtirish: Mahsulot dizayni, sifati, qadoqlanishi va funksionalligini iste'molchilar ehtiyojiga moslashtirish orqali uni bozor talablariga moslashtirish;

- Narx siyosati: Mahsulot narxini belgilashda raqobatchilar narxlari, ishlab chiqarish tannarxi va iste'molchi to'lov qobiliyati tahlil qilinadi. Dinamik narx siyosati qo'llanilishi mumkin;

- Reklama va targ'ibot: Mahsulotni bozorga olib chiqishda maqsadli auditoriyaga qaratilgan reklama vositalari orqali xabardorlik va talabni oshirish;

- Sotuvdan keyingi xizmat: Mijoz sadoqatini oshirish, mahsulotni foydalanuvchi uchun qulaylashtirish va servis xizmatlarini yo'lga qo'yish.

Yuqoridagilar orqali marketing ishlab chiqarishga bevosita ta'sir ko'rsatib, mahsulot tannarxini pasaytirish, sotuv hajmini oshirish va foyda ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'zbekiston korxonalarida marketing va ishlab chiqarish integratsiyasi: tahlil va misollar. So'nggi yillarda O'zbekistonda kichik va o'rta biznes subyektlarining rivojlanishi fonida marketing faoliyatiga bo'lgan e'tibor ortmoqda. Ayni paytda sanoat tarmoqlarida marketing va ishlab chiqarish bo'limlari o'rtasida yanada yaqin hamkorlik shakllanmoqda.

Misol uchun, yirik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarda marketing bo'limlari tashkil etilib, ular ishlab chiqarish rejalashtirishda faol ishtirok etmoqda. Mahsulot assortimenti hududiy bozorlar ehtiyojiga qarab moslashtirilmoqda. Shu orqali sotuv hajmi oshib, mijozlar ishonchi mustahkamlanmoqda.

Biroq ayrim korxonalarda marketing faqatgina reklama bilan cheklanib qolmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini pasaytirishga olib kelmoqda.

Kamchiliklar:

- Marketing bo'limining ishlab chiqarish bilan yetarli integratsiyalanmaganligi;

- Bozor tadqiqotlarining yuzaki o'tkazilishi, statistik tahlillarning yetishmasligi;

- Marketing xodimlarining malakasi pastligi, zamonaviy yondashuvlardan xabardor emasligi.

Shu sababli, korxonalarda marketingni ishlab chiqarish jarayonlariga chuqur integratsiya qilish, tizimli yondashuvni shakllantirish zarurati mavjud.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, marketing faoliyati ishlab chiqarish jarayonlarini strategik rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bozorni chuqur tahlil qilish, iste'molchilar talabiga mos mahsulot ishlab chiqarish va samarali targ'ibot ishlari korxonaga barqaror raqobat ustunligini beradi.

Takliflar:

1. Har bir ishlab chiqaruvchi korxonada marketing bo'limi faoliyatini kuchaytirish va unga yetarlicha resurs ajratish;

2. Marketing mutaxassislarining malakasini oshirish uchun doimiy treninglar, vebinarlar va amaliyotlar tashkil etish;

3. Marketing va ishlab chiqarish bo'limlari o'rtasida axborot almashinuvini kuchaytirish, o'zaro rejalashtirish tizimini joriy etish;

4. Innovatsion marketing strategiyalarini ishlab chiqarishga joriy etish, ya'ni raqamli marketing, maqsadli reklama, big data va sun'iy intellekt asosida qarorlar qabul qilish;

5. Mahalliy va xorijiy bozorlarni muntazam tahlil qilib borish, eksport imkoniyatlarini kengaytirish orqali ishlab chiqarishni rag'batlantirish.

Maqolada keltirilgan fikr va mulohazalar, amaliy misollar asosida ishlab chiqarish va marketing integratsiyasining O'zbekiston iqtisodiy rivojiga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 07.06.2022 yildagi O'RQ-776-son "Reklama to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2019 yildagi PQ-4363-son "Kichik sanoat zonalarini faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori
3. Dj E. S., Qosimova M. S., Yusupov M. A. Marketing asoslari //O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi-T.: "Iqtisodiyot. – 2019. – T. 305.
4. Qosimova M. S., Abduhalilova L. T. Marketing tadqiqotlari //T.: TDIU. – 2010. – T. 157.
5. kizi Tugizova, Malika Sokhib. "SPECIAL LAWS REGULATING INSURANCE ACTIVITIES." *International Conference" Law, Economics and Tourism sciences in the modern world"*. Vol. 1. No. 2. 2023.
6. Ko'chimov A., Ermatov M. KORXONALARNI BOSHQARISHDA SWOT TAHLILIDAN FOYDALANISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 21-24.
7. Мухтаров Б., Муротжонова М. О'zbekiston respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 581-584.
8. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 352-356.
9. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.
10. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 518-521.
11. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 59-62.
12. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. C8. – С. 518-521.
13. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
14. Tojiyev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – Т. 1. – №. 5.